

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ ИМ. АКАДЕМИКА
А.С. САДЫКОВА**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
БИООРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ**

16 – 17 декабря 2024 г.

Ташкент

Ответственный редактор:

Ощепкова Ю.И. – д.х.н., профессор, заместитель директора по научной работе ИБОХ АН РУз.

Сборник трудов международной научной конференции «Актуальные проблемы развития биорганической химии»: материалы конференции (16–17 декабря 2024 г.). — Ташкент, 2024. — 236 с.

В сборник вошли материалы выступлений, докладов и тезисы публикаций ученых по итогам международной научной конференции, посвященные обсуждению современного состояния и актуальных проблем развития биорганической химии, молекулярной медицины и биотехнологии.

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен, статистических данных и прочих сведений.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Ni, Fe И Cr НА ОСНОВЕ ХИНАЛЬДИНОВОЙ КИСЛОТЫ И СЕМИКАРБАЗИДА Тажиева Г.Р., Ибрагимова М. Р.	52
FENOTIAZIN RADIKAL ANIONLARINING BENZOFENON BILAN REAKSIYALARINI O'RGANISH Turaeva D.A.	54
STUDYING THE REACTIONS OF PHENOTHIAZINE ANION RADICALS WITH BENZOPHENONE Turaeva D.A.	56
ҚОРАҚУРТ (<i>LATRODECTUS MACTANS</i>) ЗАҲАРИНИНГ БИОЛОГИК ФАОЛ ҚҲЙИ МАССАЛИ ПЕПТИДЛАРИ Мухамедов Н.Р., Фазлитдинов Ш.Ж., Каюмов М.Б., Асроров А.М., Ташмухамедов М.С., Мирзаахмедов Ш.Я.	58
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ГИДРОЛИЗА ГИДРОЛИЗАТА БЕЛКОВ КУКУРУЗЫ <i>ZEА MAYS</i> Карабаева С.Б., Орипова М.Ж., Кузиева З.Н., Азимов С.Ё., Ощепкова Ю.И.	60
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГИДРОЛИЗА НА СТЕПЕНИ ГИДРОЛИЗА Кузиева З.Н., Орипова М.Ж., Карабаева С.Б., Азимов С.Ё., Ощепкова Ю.И.	62
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АМИНОКИСЛОТНЫЙ АНАЛИЗ БЕЛКОВЫХ ИЗОЛЯТОВ ЯЧМЕНЯ, КУНЖУТА И КУКУРУЗЫ Орипова М.Ж., Азимов С.Ё., Кузиева З.Н., Карабаева С.Б., Ишимов У.Ж., Ощепкова Ю.И.	64
NUTRITIONAL PARAMETERS OF CEREAL PRODUCTS ENRICHED WITH NETTLE LEAVES AND SEEDS Ivanišová E., Budaiová Ž., Grygorieva O., Jančo I.	66
THE STRUCTURAL VARIABILITY AND ACTIVITY OF CYTOKININS Abduazimova D., Nasyrova G., Sabirova M., Urazova M., Gayibov U., Gayibova S., Arifov T.F.	67
ПОЛИСАХАРИДЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ <i>ROEMERIA HYBRIDA</i> (L) Мараимова У.Р. Жалолов И.Ж.	69
УСИЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЛАБО АКТИВНЫХ АФИ Ибрагимов А.Б., Ешимбетов А., Дусматов А.Ф., Ашуров Ж.М.	70
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕЛАНИНА ИЗ ОБОЛОЧЕК СЕМЯН КАШТАНА КОНСКОГО Филатова А.В., Азимова Л.Б., Джурабаев Д.Т., Тураев А.С., Саипова Н.С.	72
КУМАРИНЫ ИЗ РАСТЕНИЯ <i>RUTA GRAVEOLENS</i> З.Ч. Абраева, Ф.С. Жалилов, О.А. Кулиев.	74
ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ <i>SCENEDESMACEAE</i> К БИОФИКСАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА Дышлюк Л.С., Чижова А.А., Орлов Н.И.	75
ВЫДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ <i>SALIX ALBA</i> Бабич О.О., Бахтиярова А.Х., Сухих С.А.	77
GANODERMA APPLANATUM БАЗИДИАЛ ЗАМБУРУҒИДАН МЕЛАНИН АЖРАТИБ ОЛИШ ВА УНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ Халилова Г.А., Хайтметова С.Б., Мухитдинов Б.И., Тураев А.С.	79

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ Ni, Fe И Cr НА ОСНОВЕ ХИНАЛЬДИНОВОЙ
КИСЛОТЫ И СЕМИКАРБАЗИДА

Тажиева Г.Р., Ибрагимова М. Р.

Республика Узбекистан, г. Ташкент 100071, ул.Мирзо Улугбека 77а, Институт общей и неорганической химии АН РУз, smart_girl.7@mail.ru

Координационные соединения d-металлов с хелатообразующими лигандами, привлекают внимание их устойчивостью, которая обеспечена стабильностью образованного каркаса вокруг центрального иона металла, как в твердом состоянии, так и в растворах. При этом в образовании комплексных соединений можно выделить как вклад атома металла, так и полидентатных лигандов, а также смешанных лигандов. Ряд исследований последних лет показывает актуальность изучения координационных соединений с металлами с точки зрения биологической активности, в силу проявления синергизма.

Настоящая работа посвящена синтезу новых комплексов 3d металлов на основе хинальдиновой кислоты и исследованию физико-химических свойств полученных соединений, а также изучению возможной биологической активности. Состав и структура соединений подтверждены по средствам рентгеноструктурного, элементного анализов, ИК-спектроскопии, УФ-спектроскопии, атомно-абсорбционной спектроскопии, волюметрическим титрованием, а также для изучения термической стабильности соединений был применен термический анализ. С целью изучения электролитического поведения данных соединений были проведены измерения молярной проводимости их растворов с использованием кондуктометрии.

Рис 1. Молекулярная структура и вид упаковки комплексов 1-4 по оси а элементарной ячейки.

В результате физико-химических исследований были определены состав и структура новых соединений, представляющие собой смешанолигандные комплексы $C_{10}H_{10}NO_4Ni$ (1), $C_{20}H_{16}CrN_2O_6$ (2), $C_{20}H_{16}FeN_2O_6$ (3), $C_{50}H_{47}N_5O_{18}Fe_2$ (4). Структурные исследования комплексов показали, что хинальдиновая кислота выступает в комплексном соединении в качестве бидентатного хелатирующего лиганда. Рентгеноструктурный анализ показывает, что соединения кристаллизуются в моноклинной (1-3) и орторомбической системе (4). Центральный атом в комплексах окружен атомами кислорода, два из которых принадлежат

карбоксильным группам хинальдиновой кислоты, а два оставшихся принадлежат молекулам воды; и гетероциклическими атомами азота хинальдиновой кислоты. Спектральный анализ выявил наличие функциональных групп основного лиганда, что подтверждает его участие в образовании комплексов. Исследования электрической проводимости растворов указывают на неэлектролитическую природу комплексов, что объясняется их высокой стабильностью в растворе. Прочные координационные связи между металлом и лигандом приводят к низкой диссоциации и, следовательно, низкой электропроводности. Комплексы являются термически стабильными [1].

Новые синтезированные препараты были изучены методом компьютерного моделирования, так называемые подходы *in silico* связанных с биологической оценкой ингибирующих свойств комплекса. В качестве программ для исследовательской работы были выбраны PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances), GUSAR (General Unrestricted Structure-Activity Relationships), которые имеют высокую степень вероятности.

Согласно исследованию, новые заявленные соединения способны проявлять биологическую активность в виде способности к подавлению роста определенного ряда бактерий (*Ps. fluorescens*, *Bacillus*, *Clostridium* и *Burkholderia*), являющиеся фитопатогенными и соответственно, вызывающие разного рода болезни, такие как хлороз, бактериоз, увядание, некроз, гнили итд.

Данные исследования говорят также о наличии фунгицидной активности у полученных комплексов к ряду фитопатогенных грибов таких, как *Mucor*, *Aspergillus* и *Penicillium*. Семейства *Mucor*, *Aspergillus* и *Penicillium* — это наиболее распространенные грибы, вызывающие плесень корней и плодов растений, семян и зерен многих культур, приводящих к гибели всходов и снижению густоты стояния растений в поле.

Оценка токсичности вновь синтезированных соединений является важной задачей в разработке препаратов и оценке риска при их использовании в сельском хозяйстве. Для всесторонней оценки побочных эффектов новых соединений был также использован метод компьютерного моделирования *in silico*, по средствам программного обеспечения GUSAR. На основании данных, полученных с использованием онлайн-сервисов Way 2 Drug GUSAR, admet SAR, pk CSM и Pro Tox, на модели организма крыс оценено значение LD50 при пероральном применении, а также осуществлено отнесение изучаемых соединений к определенному классу токсичности в соответствии с классификацией OECD.

Таблица 1. Классификация химических веществ по острой токсичности для грызунов по проекту OECD

	Rat IP LD50 Classification	Rat IV LD50 Classification	Rat Oral LD50 Classification	Rat SC LD50 Classification
Ni (1)	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD
Fe (2)	Class 5 in AD	Class 4 in AD	Class 5 in AD	Class 4 in AD
Cr (3)	Non Toxic in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 5 in AD
Fe (4)	Class 5 out of AD	Class 4 in AD	Class 5 in AD	Class 4 in AD

Из данных прогноза видно, что анализируемые соединения относятся к 4/5-му классу токсичности. Согласно данным по классификации химических веществ по острой токсичности для грызунов по проекту OECD «Rat IP LD50 Classification» вещество $C_{20}H_{16}CrN_2O_6$ относится к нетоксичным. Таким образом, анализируемые структуры являются малотоксичными.

Используемая литература

1. Tajieva G.R., Siddique S.A, Ibragimov A.B. Synthesis and characterization of novel quinaldic acid based Ni, Fe, and Cr //Inorganic Chemistry Communications, May 2024, №166 (112590), pp.1-16

FENOTIAZIN RADIKAL ANIONLARINING BENZOFENON BILAN REAKSIYALARINI O'RGANISH

Turaeva D.A.

140100, O'zbekiston Respublikasi Samarqand, Universitet xiyoboni, 15 Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Biokimyo instituti
E-mail: turaevad101gmail.com

Bu ish biz avval topgan metall ketillar va keton diionlarining aromatik aminlar bilan kondensatsiyasini o'rganishning davomidir [1,2].

Tadqiqot obyekti fenotiazin metall ketillarining benzofenon bilan o'xshash kondensatsiyasi va benzofenon metall ketillarining fenotiazin bilan muqobil reaksiyasi.

Ishning maqsadi potensial fiziologik moddalar bo'lgan hosil bo'lgan organik birikmalarni sintez qilish usullarini izlash va ishlab chiqish edi. Fenotiazin va uning hosilalarining aromatik xossalari har tomonlama va chuqur o'rganilgan: elektrofil o'rnini bosish, oksidlanish, geteroatomlar ishtirokidagi reaksiyalar. Biroq, reagent sifatida fenotiazin seriyasining birikmalari etarlicha o'rganilmagan [3].

Tadqiqot avvalida benzofenon metall ketillarining fenotiazin bilan reaksiyasi o'rganildi. Benzofenon ketil benzofenon va metallning solvatlangan erituvchi - absolyut tetragidrofuranda yaxshilab tozalangan quruq azot atmosferasida o'zaro ta'siridan olingan. Bunday holda, ketil to'q-ko'k eritma shaklida hosil bo'ldi.

Xromatografik tozalanganda (Al_2O_3 ustunida, elyuent - benzol) unga fenotiazin qo'shilsa, eritmaning rangi to'q jigarrangga o'zgaradi. Reaksiya aralashmasiga tegishli ishlov berish natijasida K-ketil benzofenon, benzoy kislota (20%) va trifenilkarbinol (17%) mahsulotlari ajratildi.

Reaksiyaga kirishmagan fenotiazin qaytarildi. N-ketil benzofenonning antrasen bilan o'zaro ta'sirini o'rganishda anion-radikal disproporsiyalanishning shunga o'xshash reaksiyasi kuzatilgan [4].

Li-ketilning fenotiazin bilan reaksiyasida reaksiya boshqa yo'nalishda davom etadi. Bunda trifenilkarbinol ham, benzoy kislota ham hosil bo'lmaydi. Geksan bilan ekstraksiyalash orqali